

Actividad física, deporte y salud en los ámbitos escolares

Danzas emberá katio en el Alto Sinú: sentidos y significados

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Danzas emberá katío en el Alto Sinú: sentidos y significados

Embera Katío Alto Sinú Dances: Senses and Meanings

Fernando de la Espriella Arenas¹

Elaine Parra-Martínez²

Edgar Luis Llorente-Hernández³

Resumen

Los emberá katío, un pueblo que habita en la región del Alto Sinú, en el departamento de Córdoba (Colombia), han sido objeto de desplazamientos forzados y transculturación, lo que ha afectado la continuidad de muchas de sus tradiciones, entre ellas las danzas rituales. El estudio se centra en develar y comprender sentidos y significados que las expresiones motrices dancísticas transmiten dentro de esta comunidad milenaria, cuya conexión con la naturaleza y su cosmovisión son pilares fundamentales en la vida cotidiana. Metodológicamente, la investigación sigue el paradigma de investigación indígena (Smith, 1999), apostando por la auto-determinación y producción de conocimientos y saberes de la comunidad. Los resultados muestran que las expresiones motrices dancísticas de la comunidad emberá katío del Alto Sinú son manifestaciones culturales profundamente conectadas con su espiritualidad y su entorno natural. Estas danzas no solo sirven como medios de expresión artística, sino también como medios de transmisión de saberes ancestrales que fortalecen la identidad y la cohesión social de la comunidad.

Palabras clave: cosmovisión indígena, espiritualidad ancestral, motricidad cultural, rituales dancísticos, transmisión de saberes.

Abstract

The Emberá Katío, a people who inhabit the Alto Sinú region in the department of Córdoba, have been subject to forced displacement and transculturation, which has affected the continuity of many of their traditions, including ritual dances. The study focuses on revealing and understanding the meanings and significance that dance motor expressions transmit within this ancient community, whose connection with nature and its worldview are fundamental pillars in daily life. Methodologically, the research follows the indigenous research paradigm (Smith, 1999), betting on self-determination and the production of knowledge and know-how of the community. The results reveal that the dance motor expressions of the Emberá Katío community of Alto Sinú are cultural manifestations deeply connected with their spirituality and their natural environment. These dances not only serve as means of artistic expression, but also as means of transmitting ancestral knowledge that strengthen the identity and social cohesion of the community.

Keywords: Indigenous worldview, Ancestral spirituality, Cultural motor skills, Dance rituals, Transmission of knowledge.

¹ Universidad de Córdoba. Colombia, fdelaespriella@correo.unicordoba.edu.co, <https://orcid.org/0000-0001-7052-879X>

² Universidad de Córdoba. Colombia, elaineparram@correo.unicordoba.edu.co, <https://orcid.org/0000-0002-0099-7512>

³ Universidad de Córdoba. Colombia, ellorente@correo.unicordoba.edu.co, <https://orcid.org/0000-0003-1859-6220>

1. Introducción

El estudio de las culturas indígenas en diferentes contextos geográficos ha sido objeto de múltiples investigaciones que buscan entender las dinámicas propias de estas comunidades, su cosmovisión y sus prácticas culturales ancestrales. La investigación se centra en develar y comprender sentidos y significados que las expresiones motrices dancísticas transmiten dentro de esta comunidad milenaria, cuya conexión con la naturaleza y su cosmovisión son pilares fundamentales en la vida cotidiana. Como sostiene Mecha (2007), el verdadero desafío para conocer al otro no radica en las diferencias culturales, ideológicas, económicas, políticas o religiosas, sino en la capacidad de comprender, aceptar y reconocer al otro tal como es. En este contexto, el acercamiento cultural implica abrir cuerpo, mente y corazón, permitiendo así una transformación mutua entre las personas y su entorno.

Ubicados en el contexto de la investigación que nos convoca, se establecieron como categorías de análisis los saberes, sentidos y significados de las expresiones motrices dancísticas del pueblo emberá katío del Alto Sinú en el departamento colombiano de Córdoba. Para ello, fue necesario pensarla desde los espacios de la cosmogonía de esta cultura y en general de todos los pueblos indígenas que habitan la aldea global. En ese sentido, se abordó un método que permitiera no perder de vista la cosmovisión o la comprensión que tienen los pueblos indígenas de la realidad.

Inicialmente, esto nos llevó a situarnos en el sistema de conocimientos y valores que se asocian a su cultura. El rastreo académico permitió identificar diversos métodos. Sin embargo, se optó por un camino emergente que Smith (1999) denominó «metodologías indígenas de investigación o paradigma indígena de investigación».

Si bien el interés de la presente investigación está definido, vemos que encuentra en la episteme del paradigma indígena de investigación la condición de posibilidad que permite identificar y comprender saberes, sentidos y significados de las expresiones motrices dancísticas que se han producido en el discurrir del tiempo en diversos contextos y territorios. Esta epistemología de la que se hace referencia está instalada en la oralidad del relato, la narrativa, la leyenda, la conversación cruzada, la imaginación mítica, expresiones necesarias para poder entender la relación con el territorio, con la Pachamama (Martínez, 2021).

La investigación sobre las expresiones motrices ancestrales del pueblo emberá katío del Alto Sinú develó sentidos y significados que superan visiones simples y generalizadas. Esta cultura milenaria lucha día a día por mantener vivas y resguardadas estas prácticas y saberes. Las danzas o bailes emberá son más que simples manifestaciones artísticas, son creaciones propias de esta cultura que viven arraigadas y se han mantenido históricamente librando batallas contra la embestida de la transculturización y el colonialismo. En su intimidad, están dotados de saberes y experiencias ancestrales que reflejan la conexión permanente de la comunidad con su entorno natural y espiritual.

2. Metodología

Abordar la presente investigación desde la metodología indígena, de acuerdo con Arévalo (2017) es hacer una apuesta política y cultural por la autodeterminación y producción del conocimiento y saberes de la comunidad emberá. En consecuencia, este método permitió develar esos conocimientos, saberes y expresiones que han sido ignorados por otras culturas derivadas del colonialismo y el imperialismo (Chilisa, 2012). La investigación, vista desde el lente del paradigma indígena, es un ejercicio de reconocimiento a la producción del conocimiento ancestral indígena, el cual revela las formas de percibir, pensar, conocer, actuar y sistematizar los aprendizajes de los pueblos indígenas.

Estas metodologías indígenas se sitúan en el panorama cualitativo, porque se basan en enfoques provenientes de las posturas feministas, de la investigación-acción participativa y los discursos poscoloniales, entre otros. Este método se visibiliza en el mundo académico a partir de los años sesenta y setenta del siglo pasado en países como Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá y Estados Unidos, tiempos en que la ciencia moderna occidental marcaba rumbos por su legitimidad y validez.

Como técnicas de recolección de información se emplearon las que recomienda Cajete (1999): la observación directa, la experimentación, la entrevista a mayores y sabedores, el diario de campo, los grupos focales con jóvenes. En síntesis, se trata de asegurar el desarrollo de la investigación con alto sentido de respeto y consideración del otro, su cultura, valores, puntos de vista y creencias.

3. Resultados

La categoría de expresiones motrices originarias del pueblo emberá katío puede entenderse como un medio para identificar y estudiar las prácticas corporales presentes en la vida cotidiana de esta comunidad, tales como danzas, rituales, juegos de todo tipo, caza y pesca. Estas prácticas permean sus vidas, manifestando ancestralidad, colectividad y espiritualidad (De Aquino et al., 2023). En ese sentido, y en consonancia con Sérgio (2017), se sostiene que, cuando hablamos de expresiones motrices, nos referimos al movimiento intencional de la persona, que individual y colectivamente pretende superarse a sí misma. Por consiguiente, son acciones que conducen a la humanización y a la construcción de valores y hábitos que dignifican la calidad de vida. Asimismo, para las culturas indígenas del Cauca colombiano, la danza es la razón de ser del mundo indígena. Con ella se vive la alegría, la cosmovisión, el pensar y el sentir desde el corazón, donde se representa la cotidianidad de la familia (Pechene & Tombe, 2023).

El origen de la danza emberá katío, especialmente en el contexto de la medicina tradicional, evidencia que esta tiene una profunda conexión con las prácticas espirituales y los rituales de sanación. El jaibaná desempeña un papel sustancial en estas comunidades. Sus miembros utilizan sus habilidades espirituales y conocimiento de la naturaleza para diagnosticar y tratar enfermedades. Cada baile o expresión motriz originaria tiene movimientos específicos que representan y canalizan las energías necesarias para la sanación.

De esta manera, la danza como ritual se convierte en una herramienta poderosa de curación que va más allá de la terapia física, involucrando también aspectos espirituales y emocionales.

La danza como ritual también es utilizada en celebraciones y otros eventos importantes, cumpliendo un rol significativo en la cultura y la cohesión social de la comunidad. De este modo, el baile que nace de los sueños y visiones del jaibaná no solo sirve para tratar enfermedades, sino también para mantener viva la conexión entre las personas y los poderes de la naturaleza.

Las prácticas motrices o danzas emberá katío, como el ankosó, chimbizú y kuriba, son manifestaciones físicas de su cosmovisión. Estas danzas no son solo celebraciones sociales, sino rituales de sanación y conexión espiritual, donde los movimientos del cuerpo imitan los comportamientos de animales totémicos y expresan respeto y veneración por los espíritus de la naturaleza. Las danzas ankosó, chimbizú y kuriba de la comunidad emberá katío son rituales culturales, movimientos del cuerpo del indígena que están profundamente arraigados y reflejan la relación simbiótica de la comunidad con la naturaleza y la espiritualidad.

Por consiguiente, estas danzas van más allá de los movimientos físicos: encarnan la conexión de la comunidad con el mundo natural y sus creencias espirituales. El ankosó, inspirado en el golero o gallinazo; el chimbizú, asociado con el colibrí, y el kuriba, que simboliza al ñeque (un pequeño roedor) son representaciones que trascienden la simple imitación. Son actos de transformación en los que los danzantes se conectan espiritualmente con los animales que representan, canalizando su esencia para crear un vínculo místico entre el ser humano y la naturaleza.

4. Discusión y conclusiones

Los emberá katío, como muchos pueblos indígenas de Colombia, tienen una cosmovisión profundamente interconectada con la naturaleza. Karagabí, el dios supremo que está en todas partes y se aparece en sueños como persona o animal, es referente central en su visión del mundo, influenciando tanto la vida cotidiana como los rituales. La espiritualidad emberá está directamente relacionada con el entorno natural, donde cada elemento tiene un espíritu o «jaibaná». El «jaibaná», o médico tradicional, es una figura clave que canaliza esta espiritualidad para curar y mantener el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. Las ceremonias y rituales son guiados por sueños en los que Karagabí y los espíritus de las plantas y animales les indican qué hacer. Los movimientos de danzas como las del golero, el colibrí y otras son enseñados en los sueños. Las danzas son una expresión humana, es decir, una sinfonía de reconocimiento del otro y de sí mismo (Barbosa & Murcia, 2012). Las prácticas motrices o danzas emberá katío, como el ankosó, chimbizú y kuriba, son manifestaciones físicas de su cosmovisión.

5. Referencias bibliográficas

- Arévalo, G. (2017). Ciencia nativa, metodología de investigación indígena y paradigma indígena de investigación. *La Guadaña- Revista de Análisis Latinoamericanista*.
- Barbosa, P., & Murcia, N. (2012). Danza: escenario de construcción y proyección humana. *Educación y Educadores*, 15(2), 185-200. <https://r.issu.edu.do/vF>
- Cajete, G. (1999). *Native Science: Natural Laws of Interdependence*. Clear Light Publishers.
- Chilisa, B. (2012). *Indigenous Research Methodologies*. Sage.
- De Aquino-Pereira, M. J., De Araújo-Pataxó, M. B., Da Silva Wassu-Cocal, A. P., & Da Silva Ferreira-Baniwa, I. (2023). Motricidades indígenas: danzas, juegos y rituales tradicionales. *Estudios Pedagógicos (49)* 41-59. <https://r.issu.edu.do/X1>
- Martínez, A. (2021). Metodologías indígenas y derechos humanos. Enfoque relacional de los saberes en la construcción de los derechos. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 26(93), 207-224. <https://www.redalyc.org/journal/279/27966751018/html/>
- Mecha, B. (2007). Una mirada de emberá sobre el conocimiento y la investigación. *Revista Educación y Pedagogía*, 19(49), 103-118. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/6638>
- Pechene, J., & Tombe, C. (2023). La danza, alegría del alma y el corazón, el buen vivir del pueblo indígena. Wetha ku' ju' kwesx fxi zenxi uuste nasa. [Tesis de grado, Fundación Universitaria Los Libertadores]. <https://r.issu.edu.do/PW>
- Sérgio, M. (2017). Tem futuro a ciência da motricidade humana? Publicatio UEPG: *Ciências Sociais Aplicadas*, 25(3), 299-305. <https://doi/org.10.5212/PublicatioCi.Soc.v.25i3.0001>
- Smith, L. (1999). *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*. Zed Books.